

Article original

Dépistage mammographique chez les femmes nullipares à Toliara, Madagascar : étude transversale et descriptive

Randriamarolahy AH (1), Randriamalala CR (2), Rafaralahivoavy TR (3), Ranoharison HD (4), Fenomanana MS (4), Ahmad A (5)

- (1) CHU Mitsinjo Betanimena, Toliara
- (2) CHU Antanambao, Toliara
- (3) CHU Andrainjato, Fianarantsoa
- (4) Faculté de Médecine de Toliara
- (5) Faculté de Médecine d'Antananarivo

Reçu le 06/05/2026, accepté après correction le 25/05/2026, disponible en ligne le 10/06/2026

Keywords: Breast cancer, BI-RADS, mammography, nulliparity

Abstract

Introduction:

Nulliparity is a well-established risk factor for breast cancer, particularly in postmenopausal women. In low-resource settings, organized screening programs remain limited. This study aimed to evaluate the prevalence of mammographic abnormalities detected during screening among nulliparous women in Toliara.

Methods:

A cross-sectional descriptive study was conducted from July 1 to September 30, 2025. Nulliparous women aged ≥ 45 years without breast symptoms were included. Mammography was interpreted using BI-RADS classification. Data were analyzed using SPSS version 25.

Results:

A total of 68 participants were included. Mean age was 58.7 years. Most participants (97%) were undergoing their first mammography. Breast density was predominantly type C (60.3%). BI-RADS distribution was: 35.3% BI-RADS 1, 45.6% BI-RADS 2, 17.6% BI-RADS 3, and 1.5% BI-RADS 4, with no BI-RADS 5 cases. The BI-RADS 4 lesion was confirmed as invasive ductal carcinoma.

Conclusion:

These findings support the relevance of mammographic screening in nulliparous women in low-resource settings.

Mots clés : Cancer du sein, BI-RADS, mammographie, nulliparité

Résumé

Introduction :

La nulliparité constitue un facteur de risque connu du cancer du sein, notamment en période post-ménopausique. Dans les contextes à ressources limitées, le dépistage organisé reste peu développé. L'objectif de cette étude était d'évaluer la prévalence des anomalies mammaires retrouvées lors du dépistage des femmes nullipares à Toliara.

Méthodes :

Il s'agissait d'une étude transversale descriptive menée du 1er juillet au 30 septembre 2025. Ont été incluses les femmes nullipares âgées d'au moins 45 ans, asymptomatiques sur le plan mammaire. Toutes les patientes ont bénéficié d'une mammographie bilatérale standard interprétée selon la classification BI-RADS. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS version 25.

Résultats :

Soixante-huit femmes ont été incluses. L'âge moyen était de 58,7 ans. Pour 97 % des cas, il s'agissait d'une première mammographie. La densité mammaire était majoritairement de type C (60,3 %). La classification BI-RADS retrouvait 35,3 % de BI-RADS 1, 45,6 % de BI-RADS 2, 17,6 % de BI-RADS 3 et 1,5 % de BI-RADS 4. Aucun cas BI-RADS 5 n'a été retrouvé. Le cas BI-RADS 4 a été confirmé histologiquement comme carcinome canalaire infiltrant.

Conclusion :

Ces résultats mettent en évidence une proportion élevée de seins denses et confirment l'intérêt du dépistage mammographique chez les femmes nullipares en contexte de ressources limitées.

Tirés à part :
Randriamarolahy AH

Introduction

Le cancer du sein constitue le cancer le plus fréquent chez la femme à l'échelle mondiale et représente un problème majeur de santé publique [1]. La nulliparité est reconnue comme un facteur de risque indépendant, avec une augmentation du risque estimée entre 20 et 40 %, particulièrement après la ménopause [2,3].

Sur le plan physiopathologique, l'absence de grossesse induit une exposition prolongée aux œstrogènes, favorisant la prolifération épithéliale mammaire et le risque de transformation maligne [4].

Par ailleurs, la densité mammaire constitue un facteur de risque indépendant du cancer du sein et un facteur limitant la sensibilité de la mammographie [5,6].

Dans les pays à ressources limitées, l'absence de programmes organisés de dépistage rend nécessaire l'identification des populations spécifiques à risque afin d'optimiser les stratégies de prévention secondaire.

L'objectif de cette étude était d'évaluer les résultats du dépistage mammographique chez les femmes nullipares à Toliara.

Méthodes

Il s'agissait d'une étude transversale descriptive menée du 1er juillet au 30 septembre 2025 au service d'imagerie médicale du CHU Mitsinjo Betanimena de Toliara en collaboration avec un centre d'imagerie privé.

Ont été incluses les femmes nullipares âgées d'au moins 45 ans, asymptomatiques sur le plan mammaire. Ont été exclues les patientes symptomatiques.

Toutes les patientes ont bénéficié d'une mammographie bilatérale standard (incidences cranio-caudale et oblique externe), réalisée sur un mammographe numérique. Les images ont été interprétées par un seul radiologue sénior selon la

classification BI-RADS de l'American College of Radiology [7]. Une échographie systématique complémentaire a été réalisée pour les seins denses et en cas d'anomalie douteuse détectée à la mammographie.

Les données ont été collectées à l'aide d'une fiche standardisée, puis analysées à l'aide du logiciel SPSS version 25. Les variables qualitatives ont été exprimées en effectifs et pourcentages.

L'étude a respecté les principes de la Déclaration d'Helsinki avec anonymisation des données.

Une autorisation des directeurs des centres ainsi que du chef de service a été obtenue avant la réalisation de l'étude.

Résultats

L'étude a inclus 68 participantes, avec un âge moyen de 58,7 ans (extrêmes : 45–79 ans). La tranche d'âge de 50 à 60 ans était la plus représentée (42,6 %).

Il s'agissait d'une première mammographie dans 97 % des cas. La ménarche était rapportée comme normale chez 54,4 % des femmes et tardive dans 45,6 %. La majorité des participantes étaient ménopausées (80,9%).

Un antécédent personnel de cancer du sein a été retrouvé chez une femme, déclarée guérie, ayant terminé son traitement depuis plus de cinq ans ; tandis que quatre présentaient un antécédent familial au premier degré.

Concernant la densité mammaire, le type C était prédominant (60,3 %), suivi des types B (33,8 %) et D (3 %).

La répartition selon la classification BI-RADS, basée sur l'anomalie la plus péjorative, était la suivante : BI-RADS 1 dans 35,3 % des cas, BI-RADS 2 dans 45,6 %, BI-RADS 3 dans 17,6 %, BI-RADS 4 dans 1,5 %, et aucun cas BI-RADS 5. Le cas classé BI-RADS 4 a été confirmé histologiquement comme un carcinome

canalaire infiltrant. Cette patiente n'avait pas d'autre facteur de risque autre que l'âge et la nulliparité.

Les résultats détaillés sont présentés dans le Tableau I

Tableau I : Caractéristiques des participantes et résultats mammographiques (n = 68)

Variables	Effectif (n)	Pourcentage (%)
Âge (ans)		
[45-50[11	16,2
[50-60[29	42,6
[60-70[21	30,9
≥ 70	7	10,3
Ménarche		
Précoce (< 11 ans)	0	0
Normale (11-15 ans)	37	54,4
Tardive (> 15 ans)	31	45,6
Ménopause		
Oui	55	80,9
Non	13	19,1
Antécédent personnel de cancer du sein		
Oui	1	1,5
Non	67	98,5
Antécédent familial au 1er degré		
Oui	4	5,9
Non	64	94,1

Densité mammaire (ACR)		
Type A	2	3
Type B	23	33,8
Type C	41	60,3
Type D	2	3
Classification BI-RADS (lésion la plus péjorative)		
BI-RADS 0	0	0
BI-RADS 1	24	35,3
BI-RADS 2	31	45,6
BI-RADS 3	12	17,6
BI-RADS 4	1	1,5
BI-RADS 5	0	0

Figure 1 : Mammographie du sein gauche montrant une opacité de forte densité, de contours irréguliers, en faveur d'un nodule suspect classé BI-RADS 4 (cercles noirs), visualisée en incidence cranio-caudale (A) et oblique externe (B).

Figure 2 : Traduction échographique du nodule qui apparaît hypoéchogène, à contours irréguliers et mal limités, mesurant 13 mm de grand axe, sans vascularisation significative au Doppler couleur, orientant vers une lésion suspecte (BI-RADS 4)

Discussion

Nos résultats mettent en évidence la présence d'anomalies mammaires détectables au dépistage chez les femmes nullipares, population reconnue à risque accru de cancer du sein [2,3]. La distribution des catégories BI-RADS est dominée par les lésions bénignes, ce qui est cohérent avec les données issues des programmes de dépistage.

La proportion élevée de seins denses (60,3 % de type C) constitue un élément majeur. La densité mammaire est associée à une augmentation du risque de cancer du sein et à une diminution de la sensibilité de la mammographie, pouvant entraîner une sous-détection des lésions [5,6]. Dans ce contexte, l'association systématique à l'échographie mammaire apparaît pertinente, afin d'améliorer la sensibilité diagnostique. La détection d'un carcinome canalaire infiltrant dans cette population asymptomatique souligne l'intérêt du dépistage mammographique, même dans des contextes à ressources limitées.

Dans plusieurs pays africains comme le Sénégal, le Nigeria ou le Maroc, le diagnostic du cancer du sein est souvent tardif en raison de l'absence de dépistage organisé et de l'accès limité aux soins spécialisés. Des études ont montré que les patientes sont fréquemment diagnostiquées à un stade avancé, ce qui impacte négativement le pronostic [9–11]. Ces faits sont similaires aux études réalisées à Madagascar [12,13].

Dans ce contexte, le dépistage opportuniste ciblé sur des populations à risque, comme les femmes nullipares, pourrait représenter une stratégie pertinente et adaptée aux contraintes des systèmes de santé à ressources limitées.

Cette étude présente néanmoins certaines limites, notamment la taille relativement réduite de l'échantillon et la courte durée de recrutement n'ayant pas permis d'avoir les résultats des suivis préconisés pour les lésions classées BI-RADS 3. Par ailleurs, l'interprétation par un radiologue unique peut constituer une source de biais d'observateur.

Conclusion

Ces résultats mettent en évidence une proportion élevée de seins denses et la détection d'un cas de cancer du sein dans une population asymptomatique, soulignant l'intérêt d'un dépistage mammographique opportuniste ciblé chez les femmes nullipares en contexte de ressources limitées.

Références

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209–249.
2. Opdahl S, Alsaker MDK, Janszky I, Romundstad PR, Vatten LJ. Joint effects of nulliparity and other breast cancer risk factors. *Br J Cancer.* 2011;105(5):731–736.
3. Colditz GA, Bohlke K. Priorities for the primary prevention of breast cancer. *CA Cancer J Clin.* 2014;64(3):186–194.
4. Nazari SS, Mukherjee P. An overview of mammographic density and breast cancer risk. *Int J Breast Cancer.* 2018;2018:1–11.

5. Checka CM, Chun JE, Schnabel FR, Lee J, Toth H. The relationship of mammographic density and age: implications for breast cancer screening. *AJR Am J Roentgenol.* 2012;198(3):W292-W295.
6. Boyd NF, Martin LJ, Yaffe MJ, Minkin S. Mammographic density and breast cancer risk: current understanding and future prospects. *Breast Cancer Res.* 2011;13(6):223.
7. American College of Radiology. Breast imaging reporting and data system (BI-RADS atlas). 5th ed. Reston (VA): American College of Radiology; 2013.
8. Pace LE, Shulman LN. Breast cancer in sub-Saharan Africa: challenges and opportunities to reduce mortality. *Oncologist.* 2016;21(6):739-744.
9. Jedy-Agba E, McCormack V, Adebamowo C, dos-Santos-Silva I. Stage at diagnosis of breast cancer in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Glob Health.* 2016;4(12):e923-e935.
10. Vanderpuye V, Grover S, Hammad N, Pooja PR, Simonds H, Olopade F, Stefan DC. An update on the management of breast cancer in Africa. *Infect Agent Cancer.* 2017;12:13.
11. Sarr SA, Ka O, Dieng MM, Gueye PM, Diop PS, Gassama O, Touré AO, Moreau JC. Profil épidémiologique, clinique et thérapeutique du cancer du sein au Sénégal. *Pan Afr Med J.* 2019;33:130.
12. Ranaivomanana M, Hasiniatsy NRE, Rakotomahenina H, Rafaramino F. Aspects épidémiocliniques des cancers du sein au service d'oncologie de Fianarantsoa, Madagascar de 2011 à 2018. *Pan Afr Med J.* 2021;38:264.
13. Hasiniatsy NRE, Raharisolo CV, Rabarikoto HF, Razafimanjato NM, Ranoharison HD, Rakotoson JL, Rakotova AL, Andrianarivelo MR, Rafaramino F. Épidémiologie des cancers pris en charge en oncologie médicale à l'hôpital militaire d'Antananarivo, Madagascar. *Bull Cancer.* 2017;104(11):902-907.